

O'ZBEKISTONDA HAYOT SUG'URTASINI JORIY QILISH VA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Zokirova Diyora Iqboljon qizi

Toshkent moliya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7876029>

Annotatsiya: Maqolada milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish bilan bir qatorda O'zbekistonda hayot sug'urtasini joriy qilish, uni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu soha bo'yicha mavjud muammo va kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etishda taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyalari, hayotni sug'urtalash dasturlari, aholini ijtimoiy himoya qilish, yalpi ichki mahsulot, hayot sug'urtasi, bonuslar, manfaatlarini sug'urta qilish.

Kirish: Hozirgi rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida jamiyatni innovatsion va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosini uning hal qiluvchi kuchi hisoblangan inson kapitali tashkil etadi. Xususan, mamlakatimiz har bir fuqarosining kuchli ijtimoiy himoyasining kafolatlanishi, ularning sog'lig'i va hayotining sug'urta mexanizmi orqali himoyalaniishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilmoqda. Jahon amaliyoti tajribasidan ma'lumki, hayot sug'urtasi aholi ijtimoiy iqtisodiy himoyasining zamonaviy va ishonchli vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda va xorijiy davlatlar moliya tizimi tarkibida tobora rivojlanib bormoqda.

Bugungi kunda milliy va xorijiy tajribalar asosida mamlakatimiz hayot sug'urta xizmatlari bozorining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollariga baho berish, hayot sug'urta sohasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni va ularning ta'sir darajasini aniqlash, hayot sug'urtasini rivojlantirish bilan bog'liq fundamental muammolarni topish hamda ularni hal etishga qaratilgan takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kun tartibidagi eng dolzarb masala ekanligi shubhasizdir.

Tahlil va natijalar: Bugungi kunda hayot sug'urtasi sug'urta faoliyatining yirik tarmog'i sifatida jahon amaliyotida keng qo'llaniladi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda hayot sug'urtasi bo'yicha kelib tushgan sug'urta mukofotlari boshqa sug'urta turlari bo'yicha kelib tushgan sug'urta mukofotlariga nisbatan yuqori salmoqqa ega. Masalan, AQShda jami yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmida hayot sug'urtasining hissasi 50,0 foizdan yuqoridir.

Mamlakatimizda esa hayot sug'urta xizmatlari bozorining oxirgi yillarda o'sish darajasini ko'rish mumkin, ammo hayot sug'urtasi mukofotlari o'tgan yillarda o'rtacha ikki barobarga oshgan bo'lsa-da, umumiy natija YaIMdagi ulushi 0,1 % ekanligi mavjud imkoniyatlardan hamon yetarlicha foydalanilmaganligini bildiradi. Hayot sug'urtasi rivojlangan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich eng kamida 2-10 % ni tashkil etadi.

Dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlarida Unit Linked investitsion sug'urta mahsulotlari sug'urta va investitsiya xizmatlari bozorida eng mashhur va ommaviy vositalardan biri hisoblanadi, chunki, ular ushbu ikki sohaning muvaffaqiyatli simbiozidir. Hayot sug'urtasi bo'yicha xorijiy amaliyotning ko'rsatishicha, Sharqiy va G'arbiy Yevropa mamlakatlari hamda AQShda hayot sug'urta tarmog'ining YaIMdagi salmog'i 2-10 foizni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich YaIMga nisbatan 0,04-0,1 foiz. AQShda tuzilgan hayot sug'urta shartnomalarining 60 foizi Unit Linked dasturlariga tug'ri keladi. Yevropada hayot sug'urtasiga yunaltirilgan barcha mablag'larning o'rtacha 30-70 foizi ushbu segmentga tegishli. Masalan, Slovakiyada aynan Unit Linked hayot sug'urtasining ulushi YaIMga nisbatan

1,5 foiz, hayot sug'urta bozorida 30 foiz, Vengriyada YaIMga nisbatan 1,6 foiz, hayot sug'urta bozorida 66 foiz, Estoniyada esa YaIMga nisbatan 2,7 foiz, hayot sug'urta bozorida 60 foiz.

Bugungi kunda O'zbekistonda hayot sug'urta tarmog'ini rivojlantirish bilan bog'liq hal etilmagan muammolar mavjud:

- milliy sugurta bozorida investitsion tarkibli hayot sug'urta dasturlarining mavjud emasligi;
- jamg'arib boriladigan hayot sug'urtasi - uzoq muddatli investitsiya kilishning dunyodagi eng kuly va eng ishonchli usullaridan biri bo'lib hisoblansada, O'zbekistonda bu kabi sug'urta turining amalga oshirilmaligi;
- hayot sug'urta kompaniyalari uchun sug'urta zahiralari ishonchli joylashtirish imkoniyatlarining va jozibador investitsiya instrumentlarining kamligi, fond bozorining sust rivojlanganligi;
- hayot sug'urta kompaniyalarining fond bozoridagi ishtiroki ta'minlanmagan, hayot sug'urta kompaniyalari tomonidan fond bozoriga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining oshishi, ularning davomiyligi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni kamaytirish bo'yicha savdo strategiyasini tanlashda yangi elektron biznes-modellar yaratilmagan;
- aholining nozarqaror iqtisodiy va siyosiy vaziyatdan tashvishlanishi. Hayot sug'urtasi, birinchi navbatda, barqaror sharoitlardagini samarali ishlaydigan soha hisoblanadi;
- hozirgi kunda O'zbekistonda hayot sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni kafolatlaydigan hech qanday mexanizm mavjud emas;
- qonunchilik bazasining sekin rivojlanishi, qonunlardagi qarama-qarshiliklarning mavjudligi;
- hayot sug'urta tashkilotlarida anderrayting siyotini amalga oshirishda raqamlashtirish hamda kompyuter dasturlarining joriy etilmaganligi va buning natijasida hayot sug'urta tashkilotlarida risklar monitoring amalga oshirilmay qo'yilganligi;
- hayot sug'urta bozorida tomonlar o'rtasidagi nizolarni bartaraf etish va iste'molchi-sug'urtalanuvchilarning manfaatlarini kafolatlangan va qonuniy himoya qilish mexanizmining joriy etilmaganligi.

Hayot sug'urtasining rivojlanishi ko'p jihatdan, milliy iqtisodiyotning holatiga, makroiqtisodiy barqarorlik, jamiyatdagi insonlarning dunyo qarashi, iqtisodiy bilimlarni egallaganlik darajasi, axolining real daromadlari, inflyasiya darajasiga bevosita bog'liq. Qolaversa, hayot sug'urtasining to'laqonli shakllanishi uchun uning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy choralarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish lozim, jumladan, hayot sug'urta kompaniyalari ustav kapitalining minimal qiymatini imkon qadar to'g'ri o'rnatilishi; aktivlarining eng kamida majburiyatlardan oshiq bo'lishi (to'lov qobiliyati marjasi); sug'urta zahiralari sug'urta majburiyatlarini bajarishga yetarliligi; balansining likvidlik ko'rsatkichlari va bitta risk buyicha maksimal javobgarlik normalariga amal qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi PQ-4412-son "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda ushbu qaror bilan tasdiqlangan "Yo'l xaritasi"da O'zbekistonda uzoq muddatli, innovatsion (unit linked) sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, ixtiyoriy pensiya sug'urta tizimini yaratish hamda sohada to'lovlarni kafolatlash fondini tashkil qilish vazifalari belgilangan.

Mazkur vazifalarning bajarilishini ta'minlashda hayot sug'urtasi bo'yicha yangi innovatsion sug'urta mahsulotlarini joriy etish va talab yuqori bo'lgan an'anaviy mahsulotlarni rivojlantirish orqali ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlari hajmlarini, turlarini kengaytirish va sifatini oshirish, sug'urta kompaniyalarining xalqaro moliya bozorlariga chiqishini ta'minlash, hayot sug'urta kompaniyalarining halqaro reyting tashkilotlari bilan hamkorligini yo'lga qo'yish, hayot sug'urtasida andarrayting jarayonlarini raqamlashtirish va kompyuter dasturlarini joriy etish talab etiladi.

Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligini 2022 yilgi hisobotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, nafaqat O'zbekiston sug'urta bozori balki hayot sug'urtasining ham avvalgi yillarga nisbatan yaxshi rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin.

1-diagramma.

2-diagramma.

Yuqoridagi diagrammalardan ko'rishimiz mumkinki oxirgi 2 yil ichida sug'urta mukofotlari va sug'urta to'lovlarda hayot sug'urtasining umumiy ko'rsatkichlardagi ulushi deyarli 2 barobarga ortgan. Sug'urta mukofotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2021-yil dekabr oyi hisobotlariga ko'ra hayot sug'urtasining ulushi 19% ni tashkil yetgan, 2022-yil yakunlariga ko'ra yesa ushbu ko'rsatkich 5%ga ko'tarilib 24% bo'lgan. Hayot sug'urtasining sug'urta to'lovlaridagi ulushi ham xuddi shunday proporsional holatga ko'paygan. 2021-yil dekabrda hayot sug'urtasining sug'urta to'lovlardagi qismi 50% bo'lgan bo'lsa, bir yil mobaynida bu ko'rsatkich 58%ga ko'tarilgan.

Hozirgi kunda O'zbekiston qonunchiligida hayot sug'urtasi bo'yicha to'lovlarni kafolatlaydigan hech qanday mexanizm mavjud emas. Ayni paytda, sug'urta to'lovlarini kafolatlash tizimini tashkil etilishi hayot sug'urta xizmatlari bozorini jadal rivojlantirish uchun sharoit yaratadi va aholining hayot sug'urtasiga bo'lgan ishonchini oshiradi. Hayot sug'urtasining yana bir o'ziga xos xususiyati, umumiy sug'urtadan farqli ravishda, unda to'langan sug'urta mukofotlari qaytarilish xususiyatiga ega, ya'ni sug'urta hodisasi muqarrar. Jamg'ariladigan hayot sug'urtasida, hayotni umrbod sug'urta qilishda, investitsion hayot sug'urtasida, pensiya sug'urtasida katta mablag' yig'iladi va ular foizi bilan to'liq qaytariladi. Bu esa qo'shimcha kafolatlar tizimini talab kiladi. Shu sababli, sug'urta to'lovlarini kafolatlash tizimini yaratish fukarolarning hayot sug'urtasiga uzoq muddatli jamg'armalarini yuqotish xavfini va sug'urtalovchilarning to'lovga layoqatsizligi yuzaga kelganda sug'urta himoyasidan maxrum bo'lishining oldini oladi.

Xulosa va takliflar

O'zbekistonda hayot sug'urtasini takomillashtirish va uni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishda quyidagi yo'nalishlar taklif yetiladi.

- O'zbekistonda hayot sug'urta tarmog'ida innovatsion sug'urta mahsulotlarini yaratishda investitsiya kirita olish mahoratiga ega Unit Linked ning barcha yo'nalishlaridagi investitsion sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish;
- iste'molchi-sug'urtalanuvchilarning manfaatlarini kafolatlangan va qonuniy himoya qilish maqsadida sug'urta ombudsmanini tashkil qilish;
- sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda to'lovlarni kafolatlash fondini tashkil etish va uning faoliyati to'g'risidagi qaror loyihasi yaratish;
- aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlash va boqimandalikni oldini olish maqsadida qo'shimcha pensiya sug'urtasini yaratish va uni hisoblash elektron kalkulyatorini yaratish;
- sug'urta tashkilotlarida andarrayting siyosatini rqqamlashtirish maqsadida elektron dasturlar yaratish;
- mijozlarga qulaylik yaratish va sohani raqamlashtirish maqsadida elektron-vositchi internet tizimini amaliyotga joriy etish.

References:

1. Kazakova A.A. Analiz faktorov i perspektivy razvitiya investitsionno - straxovyx produktov v Rossii. Finansy i kredit 26 (506) - 2012. 77-bet.
2. Manes A. Osnovy straxovogo dela. Sokr. per .s nem. -M.: Izdat. Sentr " Ankil" 1992; Bland D. Insurance: Principles and Practice, The Chartered Insurance Institute 1993
3. Voblyu K.G. Osnovy ekonomiki straxovaniya, Moskva, Ankil, 1993

4. Babadjanyan E.K. Sotsialno-ekonomicheskiye predposylki razvitiya straxovaniya jizni v Rossii. Avtoreferat diss. na soiskaniye k.e.n. -Moskva, 2003
5. Straxovoye delo, 2015, sentabr; Semyonova U.V. Razvitiye nakopitelnogo straxovaniya jizni fizicheskix lits v Rossiyskoy Federatsii. Avtoreferat diss. na soiskaniye k.e.n., Irkutsk-2014g.
6. Jumayev N.X., Maksumov E.M. Valyuta operatsiyalarini boshqarish mexanizmlari. O'quv qo'llanma. -T.: Iqtisod-Moliya, 2006, Burxanov A.U., Ergashev X.N. Srtaxovaniya puti minimizatsii riskov v transportnoy sfere// "Nauchno texnicheskiye aspekty innovatsionnogo razvitiya transportnogo kompleksa
7. Mejdunarodnyy nauchnyy forum Donetskoy Narodnoy Respubliki-2018, 24 may
8. "Moliya" ilmiy jurnali 2014 y. 2-son; Quziyeva N.R. Sug'urta faoliyatida injiniring jarayonlarini qo'llash "Sug'urta kompaniyalari investitsion faoliyatini rivojlantirishning dolzarb muammolari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari to'plami. 2020 yil 7 may
9. Shennayev X.M. O'zbekiston sug'urta bozori T.: Iqtisod-moliya, 2013;
10. Abduraxmonov I. "Sug'urta nazariyasi va amaliyoti". T.: Iqtisod-moliya, 2018